

PENGARUH PRINSIP SENIMAN TERHADAP KARYA SENI

Eko Efendi¹, Gilang Widyawan Dwi Anugrah², Karina Citra Putri Asmi³,
Sumarwahyudi⁴

Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia
E-mail: karina.citra2102516@students.um.ac.id³, sumarwahyudi.fs@um.ac.id⁴

Abstrak:

Terdapat berbagai aliran seni yang dapat dianut dalam berkarya seni rupa. Adanya korelasi antara aliran dan seniman ditunjukkan seperti pada seniman beraliran Romantisme-Realisme yang cenderung memperhatikan prinsip aturan lama, serta seniman kontemporer yang cenderung bebas berekspresi tanpa terikat aturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakter seniman dari berbagai aliran seni dan menelaah faktor yang mempengaruhi hal tersebut sebagai pandangan bagi seniman muda dalam berkarya seni. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah karakteristik dan prinsip seniman dapat dilihat dari aliran yang dianutnya. Faktor yang mempengaruhi seniman dalam memilih aliran yang dianutnya adalah keluarga, lingkungan, pendidikan, dan ketertarikan seniman tersebut. Empat faktor tersebut yang menyebabkan adanya korelasi antara karakteristik seniman, prinsip seniman, aliran seni yang dianut, dan hasil karya. Seniman muda dapat mengelola keempat faktor tersebut dalam membentuk jati dirinya sebagai seniman. Dalam mengelola keempat faktor tersebut dengan baik diperlukan pengalaman, wawasan, interaksi sosial yang memadai, dan tekad yang besar. Seniman muda diharapkan dapat memanfaatkan waktu dan tenaga mereka dengan baik dalam membentuk jati diri seniman versi mereka.

Kata Kunci: Aliran seni, faktor, karakteristik seniman, prinsip seniman, seni

Abstract:

There are various styles that can be adhered to in creating fine arts. The existence of a correlation between style and artists is shown in the case of artists with the romanticism-realism wing who tend to pay attention to the principles of old rules, as well as contemporary artists who tend to be free to express themselves without being bound by rules. The purpose of this research is to describe the character of artists from various art style and examine the factors that influence it as a perspective for young artists in creating art. The method used by researchers in this research is qualitative with the approach of observation, interviews, and literature study. The result of this study is that the characteristics and principles of artists can be seen from the style they adhere to. Factors that influence artists in choosing the style they adhere to are family, environment, education, and the artist's interests. These four factors lead to a correlation between the characteristics of the artist, the artist's principles, the school of art he adheres to, and the work he produces. Young artists can manage these four factors in shaping their identity as artists. Managing these four factors properly requires experience, insight, adequate social interaction, and great determination. It is hoped that young artists will be able to make good use of their time and energy in forming their own version of the artist's identity.

Key Words: art style, factor, artist's characteristic, artist's principle, art

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari seni tidak dapat dipisahkan dengan manusia, bahkan benda-benda di sekitar juga merupakan hasil dari seni.

Seni menurut Brade adalah pemanfaatan budi dan akal untuk menghasilkan karya yang membahagiakan jiwa spiritual manusia. Karya seni memiliki berbagai fungsi, ada seni yang difungsikan untuk

menjadi nilai guna sebagai barang penunjang aktivitas dan ada yang difungsikan hanya untuk hiasan atau ekspresi estetis semata (Putriani, 2019).

Ada beragam jenis aliran seni rupa di kalangan masyarakat. Mulai dari aliran yang menganut aturan lama seperti Romantisme, Realisme dan Naturalisme hingga aliran seni kontemporer yang tidak terikat dengan prinsip dasar dalam berseni. Keduanya memiliki pegangan prinsip yang berbeda. Menurut Deddy dalam (Thabroni, 2020), aliran seni rupa dapat disebut pula sebagai mazhab seni rupa adalah pergerakan seniman-seniman yang memiliki satu prinsip-prinsip dan gaya/*style* yang sama dalam menciptakan karya yang tercetus dalam periode waktu tertentu.

Para seniman yang menganut aliran seperti Romantisme, Realisme, dan Naturalisme memegang erat prinsip seni rupa. Apabila ditinjau dari sudut pandang seniman beraliran Naturalisme, Naturalisme dalam melukis mengacu pada penggambaran obyek secara realistis dengan penekanan setting alam (Purba, 2016). Hal serupa juga berlaku pada penciptaan karya seni beraliran sejenis seperti Realisme dan Romantisme. Para seniman ini menghargai penerapan perspektif, gelap terang, komposisi, proporsi, hingga pemaknaan dalam karyanya. Oleh karena itu, mereka menghasilkan mahakarya yang mendetail dan tidak jauh dari penerapan prinsip dasar berkarya seni rupa.

Berbeda dengan seniman kontemporer yang menggunakan kebebasan berekspresi dalam berkarya. Seniman yang mengandalkan kebebasan ini biasanya menekankan pada konsep dan pemaknaan karya. Para seniman ini tidak terlalu mementingkan proporsi ataupun prinsip dalam seni rupa. Mereka lebih mementingkan ekspresi dan rasa yang dicurahkan kedalam karyanya. Hal tersebut diperkuat oleh prinsip-prinsip

seni rupa kontemporer yang secara tegas tidak mempercayai keseragaman dan menerima keberagaman (Djatiprambudi, 2019). Karya-karya para seniman kontemporer ini pun beragam seperti lukisan, instalasi, grafis, desain digital dan lain sebagainya. Kreativitas tanpa batas menjadi landasan berkarya para seniman ini.

Kata seni pada zaman saat ini sudah mengalami pergeseran makna, dimana dahulu seni disakralkan oleh sebagian besar orang dan kini seni hanya menjadi sesuatu yang biasa saja. Seni hanya menjadi sebuah simbol pemaknaan sesuatu yang menarik (Alistiana, 2018). Terdapat banyak orang yang berseni hanya mementingkan rasa kreativitasnya yang dituangkan bebas kedalam karyanya, terutama bagi kalangan seniman kontemporer. Banyak karya seniman yang tidak berbentuk dan tidak bermakna, hanya sebatas mencurahkan apa yang dipikirkannya, tanpa memandang batasan-batasan dalam berseni. Para seniman kontemporer berpandangan bahwa kreativitas mereka dalam berseni perlu ditorehkan dengan bebas, tanpa terbelenggu oleh sekat-sekat yang membatasinya. Memang saat ini manusia dapat berkreasi menuangkan ide kreatifnya dan kebebasan berpendapat. Namun itu semua membawa sisi negatif yang bisa menghitamkan putihkan istilah seni menjadi seni murahan (Alistiana, 2018, p. 2).

Perbedaan keduanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan latar belakang yang menjadikan mereka berbeda. Latar belakang yang pertama adalah lingkungan keluarga tempat mereka dilahirkan. Setiap keluarga pasti mempunyai alur kehidupan yang berbeda, ada yang memang dilahirkan dari keluarga yang erat dengan seni, dimana anak tumbuh dengan pengetahuan yang mendalam dan tentu akan menghasilkan wawasan yang luas tentang seni, sehingga dalam berkarya

tidak hanya serta-merta menuangkan ekspresi jiwa, tanpa memperhatikan unsur-unsur dalam berseni, dan ada juga yang memang dilahirkan dan tumbuh di lingkungan biasa saja, dimana anak akan mengeksplor sendiri secara otodidak, yang kemungkinan akan menghasilkan kebebasan dalam berseni. Selain itu, guru atau tempat mereka menggali ilmu juga menjadi pengaruh yang cukup besar. Pengaruh latar belakang juga tidak terlepas dari ketertarikan seniman terhadap suatu hal dan tokoh idola. Tokoh idola sangat berpengaruh terhadap karakteristik seniman, karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk meniru apa yang ada di sekitarnya. Karakter khas manusia inilah yang menjadi pintu utama proses pembelajaran di masa selanjutnya (Nurhuda, 2021).

Dalam dua sudut pandang yang berbeda, terdapat argument yang saling mempertahankan identitas dari prinsip yang dianutnya. Hal ini terlihat pada kondisi di sekitar kita sekarang. Para seniman lama menginginkan sebuah seni itu harus sesuai dengan napa yang telah mereka pelajari terdahulu, yakni dalam berseni harus tetap memperhatikan disiplin seni, karena seni tidak hanya sebatas pengungkapan rasa emosional semata, tetapi lebih dari itu, karya seni memiliki sebuah jiwa yang murni dan keberadaannya juga akan dinikmati oleh khalayak ramai, sehingga dalam pembuatannya perlu mempertimbangkan segala aspek yang berada didalamnya. Disisi lain, seniman muda saat baru dikenalkan oleh seniman lama, mereka merasa tidak sanggup menerima ajaran dari para seniman lama, karena menganggap terlalu rumit dan sangat terpaksa pada satu titik, hingga pada akhirnya, para seniman muda berinisiatif membentuk forum tersendiri. Dalam forum ini, para anggota baru diajarkan bagaimana cara berkarya seni yang berkesan lebih menarik dan tidak terlihat

monoton, serta dapat membangkitkan rasa kreatifitas dari setiap anggotanya

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diferensiasi karya menjadi penanda simbolik atas keberagaman pengalaman seniman dalam menanggapi dan menafsirkan realitas (Muh.Faisal, 2019). Pada penelitian lain menunjukkan bahwa seni kontemporer merupakan bentuk penyadaran berekspresi, proses penyadaran melalui media estetika memberikan pencerahan terhadap pemahaman sistem sosial dan budaya sehingga menimbulkan kesadaran kolektif bagi masyarakat untuk mensikapi realitas sosial (Ramadhani, 2017).

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah menitikberatkan pada bagaimana pengaruh prinsip/latar belakang kehidupan seniman terhadap karya yang dihasilkannya. Setiap seniman memiliki pandangan dan statement yang beragam terhadap seni, bagaimana seni itu diposisikan dan diperlakukan. Persamaan dari penelitian ini terletak pada bagaimana para seniman dapat memosisikan atau menempatkan dirinya pada suatu aliran tertentu, serta apa yang menjadi landasan bagi seorang seniman tersebut sehingga dapat bertahan diposisinya dan berpegang teguh terhadap apa yang dianutnya.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa aspek paling mendasar mengapa setiap seniman dapat menganut aliran yang berbeda adalah karakter dan prinsip yang mereka pegang. Prinsip yang dipegang dan karakter yang dimiliki seniman merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Untuk mengenali seniman hingga mengenali prinsip yang dipegang memerlukan kedekatan emosional yang kuat dengan seniman tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui apa penyebab tiap

seniman memiliki karakter yang berbeda pada karyanya. Bahkan peneliti juga tertarik kepada apa yang melatarbelakangi seniman memiliki karakter unik. Artikel ini diharapkan bisa membuka wawasan kepada seniman muda untuk memilih karakter yang mereka sukai. Tidak hanya itu, para seniman muda bisa belajar tentang prinsip-prinsip yang menjadi tuntunan. Prinsip ini menjadi dorongan untuk membuat mahakarya yang ikonik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Taylor dan Bogdan dalam (Suyatno & Sutinah, 2015) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah jenis penelitian yang didasarkan oleh kajian fenomena terpilih dari interaksi individu dari hari ke hari (Toenlio, 2021).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi (Yusuf, 2019). Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit (Bungin, 2017). Studi pustaka yang meliputi tahapan penelitian

dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder, melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020).

Narasumber dalam pelaksanaan pengumpulan data metode wawancara dan observasi berupa orang-orang terdekat yang merupakan seniman penganut aliran: 1.) Naturalisme, Romantisme, dan Realisme, dan 2.) *Street art*. Di samping jenis aliran yang dianut, pemilihan narasumber juga dipertimbangkan berdasarkan fenomena interaksi sehari-hari penulis dengan narasumber. Pengumpulan data observasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dari hari ke hari secara tertutup. Pengumpulan data wawancara dilakukan secara terbuka dan tertutup. Studi pustaka dilakukan dengan mengambil data dari sumber buku, artikel, atau jurnal yang relevan dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aliran

Terdapat banyak aliran dalam dunia seni rupa, terutama pada bidang seni lukis. Beberapa di antaranya adalah Realisme, Naturalisme, Superrealisme, Romantisme, Kubisme, Abstrak, Ekspresionisme, Impresionisme, Neo-Impresionisme, dan Dadaisme. Aliran-aliran tersebut memiliki ciri khas masing-masing.

Aliran Realisme merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan keadaan nyata dan faktual. Dalam gaya gambar, gaya gambar Realis adalah karakter yang dibuat semirip mungkin sesuai dengan anatomi dan fisiologi, postur tubuh, wajah, dan ras manusia atau satwa, tumbuhan dan makhluk cerdas lainnya (Janottama & Putraka, 2017). Sebagai contoh yaitu lukisan yang menggambarkan keseharian masyarakat pada umumnya. Orang menggembala,

bertani, dan keadaan-keadaan nyata lainnya. Aliran ini mengutamakan prinsip-prinsip seni rupa seperti perspektif, gelap terang, komposisi, irama, dan keselarasan. Salah satu pelukis Indonesia yang menggunakan aliran Realisme adalah S. Soedjojono.

Aliran SuRealisme adalah aliran yang tidak nyata atau tidak faktual. Dalam pengertian lain, SuRealisme adalah gerakan seni rupa yang mengarah ke gaya pencitraan abnormal atau tidak biasa secara rasional sehingga karya yang diciptakan bersifat mustahil pada kenyataan dan lebih mengarah pada visualitas alam mimpi (Alfurqan et al., 2019). Aliran ini kebalikan dari aliran Realisme. Aliran ini menggambarkan makna-makna kehidupan yang dilambangkan dengan berbagai hal yang tidak masuk logika. Contohnya seperti lukisan “The Persistence of Memory”, lukisan ini menggambarkan jam dinding yang meleleh dan terlihat cair. Aliran Realisme memang terkenal dengan ketidakmasuk akalannya dengan menggambarkan gambaran-gambaran yang di luar nalar dan *nyeleneh*. Aliran ini masih menerapkan prinsip seni rupa yaitu keselarasan, komposisi, perspektif, dan gelap terang, namun tidak memperhatikan proporsi. Walaupun tidak selalu menerapkan prinsip seni rupa, aliran SuRealisme masih berusaha memakai prinsip-prinsip yang ada. Salah satu seniman terkenal yang beraliran SuRealisme adalah Salvador Dali.

Aliran Naturalisme merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan keindahan alam. Istilah Naturalisme ialah kebalikan dari istilah atau *superNaturalisme* yang mengandung pandangan terhadap alam dengan adanya kekuatan di atas atau di luar alam (Silviani & Rinjani, 2022). Seperti asal katanya ‘*nature*’ yang berarti alam, lukisan ini selalu menggambarkan *landscape* pemandangan yang indah. Lukisan ini sering kita jumpai karena

penikmat aliran ini cukup banyak. Naturalisme juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam menggambar seperti proporsi, komposisi, gelap terang, irama dan keselarasan.

Aliran Romantisme merupakan aliran yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dan menggugah emosi. Karya seni rupa bercorak Romantisme lahir dengan konsep yang berupaya mengembalikan seni pada emosi yang lebih bersifat imajiner, dengan cara melukiskan kisah atau kejadian yang dramatis, melankolis, menimbulkan kerinduan ataupun peristiwa dahsyat (Salam et al., 2020). Lukisan-lukisan yang beraliran Romantisme sangat menawan dan terasa estetikanya. Siapapun yang melihat lukisan ini akan terpesona dengan goresan dari seniman yang hampir tidak ada kesalahan. Nama Romantisme berasal dari kata ‘*roman*’ atau kejadian atau sesuatu yang berhubungan dengan kekaisaran Romawi. Tidak seperti yang sering orang bayangkan yaitu gambaran sepasang kekasih yang saling memadu kasih sayang. Romantisme tidak selalu tentang Romeo dan Juliet, Aladin dan Jasmine, Bandung Bondowoso dan Rorojonggrang, ataupun Rama dan Sinta. Romantisme menggambarkan kejadian peristiwa yang menggugah emosi sehingga orang yang melihat dapat tersentuh hatinya. Penggambaran dalam Romantisme sangat mendetail dan selalu mengutamakan kesempurnaan. Warna yang matang, gelap terang, komposisi, proporsi, irama dan keselarasan sangat diperhatikan dalam aliran Romantisme. Di samping itu, aliran Romantisme juga menggunakan prinsip *Rule of Third*, *Golden Ratio* dan masih banyak lagi. Pelukis-pelukis Romantisme menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan, dapat dikatakan Romantisme adalah seni dengan hati. Namun pelukis Romantisme juga menggambarkan peristiwa faktual dengan tambahan unsur-

unsur pendukung yang dapat menggugah makna dan emosi penikmat seni. Dapat dilihat para pelukis Romantisme tidak egois dengan imajinasinya dan tetap menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Lukisan Romantisme dari Indonesia yang terkenal adalah “Penangkapan Pangeran Diponegoro”. Salah satu elukis aliran Romantisme dari Indonesia adalah Raden Saleh.

Aliran Kubisme merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan objek-objek bangun ruang seperti kubus. Kubisme sejatinya adalah suatu gaya atau aliran dalam seni rupa yang berfokus pada penyederhanaan bentuk-bentuk objek alam secara geometris (kubus-kotak) (Miftahuddin, 2021). Aliran ini sangat unik karena hanya dengan menggambarkan objek kubus dapat menunjukkan nilai estetikanya. Pelukis aliran Kubisme menggunakan komposisi agar lukisannya enak dipandang. Pengolahan pewarnaan yang *apik* dapat memikat penikmat seni untuk mengamati lebih dalam. Lukisan ini jarang ditemui dalam acara *exhibition*. Di Indonesia, aliran ini tidak terlalu mencolok. Salah satu pelukis beraliran Kubisme yang terkenal adalah Pablo Picasso.

Aliran Abstrak atau lukisan Abstrak merupakan lukisan yang menggambarkan curahan emosi seniman. Lukisan Abstrak kerap ditemui pada *exhibition*. Seniman seringkali menuangkan emosi ke dalam kanvas dengan spontan. Karya-karya seni lukis aliran Abstrak tidak menggunakan objek, tidak menggunakan pengetahuan anatomi maupun perspektif (R, 2008). Lukisan ini hampir bisa dikuasai oleh semua orang. Perlu memahami makna-makna saat membuat lukisan ini. Warna terang seperti merah dan kuning menggambarkan emosi marah, senang dan berbagai hal yang menggugah jiwa. Warna gelap seperti biru dan ungu menggambarkan kesedihan, kesepian dan keterpurukan.

Aliran Ekspresionisme merupakan salah satu aliran dalam seni lukis yang menggambarkan ekspresi diri seseorang. Pikiran, perasaan, dan kesadaran yang paling asli harus segera dilontarkan keluar, sehingga nampak keasliannya dan kesegarannya (Kusniarti et al., 2021). Aliran ini banyak digemari para seniman karena dibawakan oleh pelukis terkenal asal Indonesia yaitu Affandi. Affandi sering menggambarkan ekspresi dirinya menggunakan cat minyak di atas kanvas dengan teknik yang ia buat sendiri, yaitu “plototan”. Pada masa sekarang aliran ini masih banyak dipakai oleh seniman-seniman muda hingga tua.

Aliran Impresionisme merupakan gambaran yang melukiskan sesuatu yang terkesan menonjolkan pencahayaan dengan warna-warna dan tidak menekankan kepada bentuk. Umumnya, pelukis yang beraliran Impresionisme memakai teknik melukis dengan kuas yang tebal dan pendek (Damayanti & Nagara, 2022). Pada masa sekarang banyak sekali seniman yang menggunakan aliran ini. Seniman muda maupun tua semua senang membuat lukisan Impresionisme. Selain mudah, lukisan Impresionisme juga mengundang ketertarikan. Aliran Impresionisme biasanya dibuat dengan teknik palet/*impasto*.

Tak beda dari Impresionisme, Neo-Impresionisme juga memainkan pencahayaan dan pewarnaan yang kuat. Namun Neo-impresionisme lebih menekankan kepada warna-warna pastel atau cerah.

Aliran Dadaisme merupakan aliran yang menentang dominasi kaum Borjuis. Aliran ini muncul pertama kali di Swiss oleh para seniman yang mengungsi karena perang dunia ke-1. Para seniman mengungsi ke Swiss dikarenakan negara tersebut merupakan negara netral dan tidak terlibat masalah peperangan. Aliran ini melahirkan karya-karya yang bisa dikatakan *nyeleneh*. Gaya ini terkesan

absurd, mengundang polemic, subversif, irasional, anarkis, provokatif, dan bernada perlawanan (Migotuwio, 2020). Namun, pada era kini konsep-konsep dari Dadaisme sering dipergunakan untuk membuat instalasi.

Aliran dalam seni lukis dilahirkan oleh seniman yang berbeda-beda prinsip. Seperti Romantisme yang terahir pada masa Neo-klasik dan baroque – rococo. Seniman-senimannya antara lain Michelangelo, Leonardo Davisci, Rembrant dan masih banyak lagi.

Michelangelo sendiri memiliki ketekunan dalam berkarya. Michelangelo seorang pematung yang pernah diperintahkan untuk menghiasi atap gereja dengan lukisan. Michelangelo awalnya menolak karena dia seorang pematung, namun perintah tersebut tetap diterimanya. Karena Michelangelo merupakan orang yang taat beragama, ia memikirkan untuk menggambarkan kejadian-kejadian di alkitab. Di pertengahan proses ia menggambar, Michelangelo sempat kabur dan tidak melanjutkan pekerjaannya tersebut. Namun dalam pelariannya ia mendapat pencerahan dan kembali melanjutkan karyanya dan menjadi mahakarya yang bisa dinikmati hingga sekarang. Dia juga pernah meladeni omelan dari kaisar Roma tentang patungnya yang ada kekurangan pada bagian hidung. Hidung patung yang ia garap dikritik karena terlihat pesek. Sebenarnya hidung patung tersebut terlihat pesek dikarenakan prespektif kaisar yang melihat dari bawah patung, patung tersebut berukuran besar. Di situasi tersebut, Michelangelo tidak menyangkal dengan mengatakan yang sebaliknya, namun ia membawa kaisar tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Michelangelo berpura-pura memahat patungnya agar kaisar merasa lega karena kritiknya langsung dipenuhi. Saat Michelangelo selesai berpura-pura memahat, ia langsung memperlihatkan

hidung patung tersebut, kaisar terlihat senang melihatnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Michelangelo adalah seorang yang lebih mementingkan kesenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Saat ia dikritik, ia tidak melontarkan kalimat yang kurang mengenakkan hati, tetapi ia memutar otak dan membuat sesuatu hal yang dapat menyenangkan orang lain.

Sama halnya dengan Leonardo Davinci, selain ia seorang seniman ia juga berprofesi menjadi ilmuwan yang hebat. Pemikirannya dan kecerdasannya unggul dibandingkan manusia lain. Aliran Romantisme penuh dengan seniman-seniman yang memiliki pola pikir matang dan terkonsep, selalu melihat fakta dan tetap menggunakan imajinasi .

Di masyarakat juga dapat diamati bahwa seniman-seniman memiliki karakter masing-masing. Ada yang idealis, *awuran*, bebas, sesukanya sendiri. Ada juga yang disiplin taat aturan dan selalu mengalir sesuai dharma yang ada dalam masyarakat. Mereka memiliki prinsip yang berbeda-beda, namun semua merujuk kepada kebenaran. Kebenaran di sini bukan kebenaran yang kita pandang mutlak. Kebenaran di sini subjektif sifatnya dan menurut pribadi masing-masing. Seniman yang memiliki idealis kuat menurut mereka, mereka benar dengan apa yang dilakukan karena kebebasan adalah hak semua orang. Setiap orang memiliki keinginan masing-masing. Seniman yang seperti ini biasanya juga membebaskan orang lain berbuat dengan keinginannya. Asik dan tidak pernah mengkritik sesuatu yang mengenai dengan kesukaan. Di sisi lain seniman yang taat dengan dharma, mereka juga menganggap yang dilakukannya baik dan benar. Berkegiatan yang bermanfaat dan selalu mematuhi aturan dapat menjaga kerukunan dalam bersosialisasi. Tetapi keduanya kadang sering berseteru. Banyak argumen yang tidak cocok

dengan masing-masing seniman, membuat gerakan yang saling sendiri dalam kebaikan dan memajukan seni yang ada.

Untuk menjawab pertanyaan peneliti pada artikel ini, ada beberapa aspek yang perlu dikupas untuk mengenali para seniman narasumber. Aspek-aspek tersebut meliputi; keluarga, lingkungan, pendidikan, dan ketertarikan.

Keluarga

Pendidikan pertama yang diterima oleh setiap manusia berasal dari keluarga. Keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan yang pertama dan utama, yang sangat menentukan akan masa depan suatu kehidupan keluarga (Framanta, 2020). Kondisi ekonomi keluarga, didikan yang diberikan kepada orang tua, status sosial keluarga, kebiasaan yang diajarkan keluarga, tradisi, pengetahuan yang dikenalkan oleh keluarga merupakan beberapa dari sekian faktor yang membentuk diri seseorang, tak terkecuali seniman.

Seorang seniman yang terlahir dari keluarga yang berbasis kagamaan yang sangat kental, keluarga yang biasa-biasa saja, dan keluarga yang jauh dari agama akan mendapati karakter yang berbeda. Cara keluarga mengenalkan suatu agama kepada seseorang juga dapat mempengaruhi sifat orang tersebut. Semisal diajarkan dengan cara yang keras, maka kemungkinan akan menghasilkan *output* serupa. Apabila diajarkan dengan cara yang baik dan penuh pengertian, akan memberikan hasil yang selaras juga.

Selain itu, suku atau budaya juga berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir seseorang, sehingga menghasilkan pembentukan sifat dan karakter yang berbeda. Dimana dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda tersebut, perkembangan didikan seseorang tentu akan menghasilkan sebuah budi pekerti yang berbeda. Dengan kondisi yang berbeda

tersebut, maka akan berpengaruh terhadap cara pandang dalam berkarya.

Pertama, pada seseorang yang berasal dan didik dari keluarga yang kental agama, tentu akan menghasilkan budi pekerti yang ramah, tekun, dan berakhlak. Dalam berkarya akan sangat berhati-hati, serta memperhatikan segala aspek yang perlu dicermati. Seseorang dengan kondisi tersebut akan lebih mempertimbangkan penerapan prespektif, gelap terang, komposisi, dan proporsi.

Kedua, pada seseorang yang terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, dalam berperilaku tentu tidak terlalu terpaku pada aturan-aturan yang ada, kesehariannya akan berjalan biasa saja. Begitu juga dalam berseni, seseorang dengan kondisi tersebut tidak akan terlalu memperhatikan aspek-aspek dalam berkarya, karena tidak terlalu mengetahui atau bahkan mengetahui tetapi tidak menerapkannya dalam karyanya.

Ketiga, pada seseorang dengan kondisi dan didikan dari keluarga yang jauh dari agama, dalam aktivitas kesehariannya tentu kurang memperhatikan unsur sebab akibat yang berlaku dalam agama, sehingga mereka akan melakukan semua kemauannya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Pada kondisi tersebut, dalam ranah bersenipun seringkali mereka meluapkan gagasannya sesuai dengan insting dan imajinasinya, sehingga hasil karyanya akan terlihat memukau dan bermakna dalam, namun seringkali mencampuradukkan berbagai unsur dalam seni. Akibatnya, karya tersebut sulit untuk dicerna oleh orang awam.

Lingkungan

Kondisi lingkungan tempat seseorang bergaul dan berinteraksi akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada seseorang. Dimana pola pikirnya akan berubah dan mempengaruhi terhadap cara pandang dan perbuatannya dalam kehidupannya. Interaksi manusia yang terus-menerus dengan lingkungan dalam kehidupannya

seseorang mengalami proses pengamatan terhadap objek dan tindakan serta pengalaman dari lingkungannya, dan pengalaman baru yang akan terus bergabung dalam ingatan sebagai gudang informasi yang kemudian digunakan untuk memikirkan dan mempertimbangkan segala masalah yang dihadapinya (Ariwidodo, 2014). Misal, seseorang yang menempati di lingkungan yang ramah, sopan santun, dan saling menghormati, bila seseorang tersebut dengan kondisi awal yang sifatnya cenderung cuek, pesimis, dan pendiam, maka setelah berada di lingkungan yang demikian, secara bertahap kepribadian dalam dirinya akan berangsur-angsur akan mengalami perubahan kearah yang serupa dengan kondisi lingkungannya, sehingga akan membentuk kepribadian yang baru. Sebaliknya, Ketika seseorang berada di lingkungan yang pergaulannya bebas, maka secara alamiah seiring dengan berjalannya waktu, seseorang yang berada di lingkungan tersebut akan mengalami peralihan karakteristik. Dalam dua kondisi yang demikian, dalam proses berseni tentu akan berdampak terhadap hasil karyanya, dimana dalam berkarya akan terlihat perbedaan diantara keduanya.

Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, apabila seseorang mempunyai seorang pengajar seperti seniman-seniman yang sudah *sepuh* yang memegang erat prinsip aturan dalam berseni, tentu hal tersebutlah yang akan diajarkan pada anak didikannya, sehingga anak didikannya juga akan tidak jauh berbeda dengan pengajarnya. Dimana apa yang telah dipelajari akan dicerna dan diserap, kemudian mengalir kepadanya sehingga membentuk kepribadian yang melekat, dimana dari kepribadian tersebut akan berpengaruh terhadap cara pandang berseninya, dalam berseni akan berhati-hati dan menghargai setiap aspek dalam berkarya. Begitupun halnya dengan seseorang yang dididik oleh pendidik yang

karakternya bebas, serta senang menorehkan apa yang menjadi ketertarikan dan imajinasinya kedalam sebuah karya. Maka pada segi Pendidikan, seseorang akan cenderung terbentuk kearah mana sesuai dengan karakteristik pengajarnya.

Ketertarikan

Ketertarikan atau biasa dikenal dengan minat, juga dapat melatarbelakangi proses terbentuknya karakteristik seseorang dalam berkarya, sehingga karyanya tersebut akan lebih menonjol kearah mana. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri (Kartika et al., 2019). Tiap individu pasti mempunyai acuan dan ketertarikan terhadap sesuatu, misalnya dalam aspek seni, dimana jika seseorang hobi menggambar realis, karena lukisan realis dianggap indah dipandang serta komposisinya tepat, kemudian ada ketertarikan terhadap tokoh seniman yang selaras dengannya, misalnya S. Soedjojono, yang kemudian diperdalaminnya dengan mengamati tiap-tiap karyanya, maka setiap proses yang dilaluinya akan membentuk karakter tersendiri didalam dirinya, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil karyanya. Tokoh idola sangat berpengaruh terhadap karakteristik seniman, karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk meniru apa yang ada di sekitarnya

Pada era sekarang, para seniman semakin beragam dan memilih aliran yang sesuai dengan prinsip yang dijalaninya. Banyak fenomena baru yang muncul seperti berkarya seni dengan menggunakan media baru. Para kuratorpun juga menginginkan berbagai pameran yang menggunakan media baru. Melukis dengan bahan dasar limbah plastik untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah-limbah rumahan. Semakin marak karya seni yang menjunjung tinggi terhadap kepedulian lingkungan.

Oleh karena banyak seniman yang menemukan media baru dalam melukis.

Seniman yang memiliki aliran lama semakin tergerus zaman. Seniman-seniman yang memakai teknik lama juga merasa disaingi dan memiliki lingkungannya sendiri. Seperti seniman-seniman *sepuh* yang selalu mencari generasi baru untuk melanjutkan karirnya. Namun ada beberapa *problem* yang menjadikan seniman lama kurang dihargai oleh para seniman muda. Seniman lama menginginkan teknik dan aliran mereka ditirukan oleh generasi baru, namun tidak didukung sepenuhnya. Galeri-galeri juga menginginkan karya dari para seniman baru, namun tidak mendanai atau *mensupport* para seniman baru. Hanya sedikit yang mendanai hingga diberi lapangan untuk berekspresi.

Para seniman baru yang belajar dan diberi tantangan oleh seniman lama juga merasa tertekan. Seniman baru diarahkan untuk membuat karya seni yang sesuai kriteria para seniman lama. Namun para seniman lama hanya memberikan tantangan dan tidak sepenuhnya memberi arahan. Hal ini berkaitan dengan mental yang dimiliki seniman. Para seniman yang lahir di era krisis ekonomi lebih kuat dalam berkarya seni walaupun tidak ada dana. Kekuatan mental yang tinggi ini disamaratakan oleh mereka, dan juga menginginkan para seniman baru mengikuti jejaknya. Para seniman baru yang lahir di era serba ada tertekan oleh tantangan-tantangan yang diberikan. Para seniman baru tidak terbiasa oleh tekanan yang ada. Urusan dana juga sangat diperhitungkan para seniman baru, karena para seniman baru memikirkan dampak bagi mereka. Rugi dan untung sangat diperhitungkan para seniman baru.

Banyak seniman baru yang menentang aturan-aturan dari seniman lama. Hingga pada akhirnya para seniman baru membentuk forum tersendiri. Para seniman baru lebih menghargai

anggotanya dengan memberikan dukungan dan tidak mengekang tiap-tiap anggota. Aliran yang digunakan di forum seniman baru juga lebih beragam. Seperti menggunakan media baru dan kolaborasi dengan berbagai seniman lain yang memiliki *passion* yang berbeda. *Exhibition* yang dilaksanakan sering berkolaborasi dengan seniman film, teater, puisi, musik dan tari. Pertunjukannya juga mengusung *perform art* yang menarik *audien*. Inovasi-inovasi baru ini juga diperhitungkan dan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena para seniman baru ini juga memikirkan keuangan mereka. Dengan modal yang kurang namun para seniman baru mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Dari dua sudut pandang yang berbeda tersebut, dapat memberikan pandangan terhadap para seniman muda untuk dapat menentukan dan memilih aliran mana yang sesuai dengan karakter dirinya, sehingga dalam berkarya akan lebih menyerap dan mendalami ilmunya. Keduanya memiliki persepsi yang berbeda, namun dari perbedaan tersebut bukan menjadi faktor pelemah dalam berkarya, melainkan menjadi sebuah dorongan dan acuan untuk dapat menghasilkan suatu karya seni yang lebih sempurna.

Seorang seniman harus mempunyai sebuah prinsip pada dirinya, sehingga prinsip tersebut akan membentuk kepribadian dan tingkah laku dalam dirinya. Dari kepribadian tersebut, selanjutnya akan berpengaruh terhadap karya seni yang dihasilkan. Bagi seniman muda dapat membuka wawasan secara luas mengenai seni, faktor yang sangat mempengaruhinya ialah dari keluarga, lingkungan, pendidikan, dan ketertarikan, sehingga para seniman muda harus benar-benar memperhatikan betul mengenai keempat aspek tersebut, karena dari hal itulah yang kemudian lambat laun akan

membentuk kepribadian yang melekat pada dirinya.

Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan karakter seniman dari berbagai aliran seni untuk memberikan gambaran dan motivasi bagi seniman muda untuk dapat lebih meningkatkan kualitas dirinya dalam berkarya, sehingga karya yang dihasilkan akan lebih maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

Seniman pada dasarnya memiliki sebuah prinsip yang berbeda dalam berkarya. Dimana prinsip tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti pada keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan, dan ketertarikan. dari keempat faktor tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil karyanya.

Seniman lama yang berada di lingkungan yang keras dan keadaan ekonomi yang belum stabil, sehingga tumbuh dengan jiwa dan mental yang tinggi. Karya yang dihasilkan pada masa itu merupakan bentuk dari penanggulangan dari masa krisis ekonomi, sehingga karya yang dibuatnya harus merepresentasikan betul dengan apa yang terjadi sebenarnya, sehingga jarang seniman lama yang bebas membuat karya seni yang sesuai dengan imajinasinya.

Pada seniman baru, berkarya seni menjadi lebih bervariasi dan tak jarang karya seni yang terbilang *nyeleneh* dan asing untuk diartikan maknanya oleh orang awam. Banyak karya seni yang diciptakan saat ini yang terlihat membaurkan berbagai unsur berseni, seni semacam itu familiar dengan sebutan seni kontemporer.

Dengan mengungkapkan persepektif yang berbeda dari aliran yang berbeda dalam berseni ini, para seniman muda diarahkan untuk dapat memilih aliran apa yang dirasa sesuai dan cocok dengan dirinya, sehingga akan menumbuhkan kembangkan karya seni mereka sendiri.

Penelitian ini membahas secara spesifik mengenai pengaruh prinsip dan karakteristik seniman terhadap karya seni yang dihasilkan. Untuk peneliti selanjutnya dapat membahas mengenai diluar sudut pandang tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfurqan, B., Mediagus, & Efrizal. (2019). Dalong Dalam Lukisan Surealis. *Serupa The Journal of Art Education*, 8(1), 1–18.
- Alistiana, L. (2018). KEBENARAN SENI DALAM KONTEKS POSTMODERN. *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3(1).
- Ariwidodo, E. (2014). Relevansi Pengetahuan Masyarakat tentang Lingkungan dan Etika Lingkungan dengan Partisipasinya dalam Pelestarian Lingkungan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 11(1), 1–20.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Damayanti, A. A., & Nagara, M. R. (2022). Seni Lukis Kontemporer Karya Andie Aradhea dalam Pendekatan Kritik Seni. *ATRAT: Jurnal Seni Rupa*, 10(2), 116–124.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Djatiprambudi, D. (2019). Reinvensi Budaya Visual Nusantara sebagai Basis Penciptaan Seni Rupa (Kontemporer). *Seminar Nasional Seni Dan Desain*, 9–18.
- Framanta, G. M. (2020). Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Kepribadian Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 126–129.

- Janottama, I. P. A., & Putraka, A. N. A. (2017). Gaya dan Teknik Perancangan Ilustrasi Tokoh pada Cerita Rakyat Bali. *Segara Widya: Jurnal Penelitian Seni*, 5, 25–41.
- Kartika, S., Husni, & Millah, S. (2019). Pengaruh Kualitas Sarana dan Prasarana terhadap Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 113–126.
- Kusniarti, T., Wijaya, C. R., & Qurani, H. B. (2021). *Pengantar Sastra dan Sejarahnya*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Miftahuddin, M. I. (2021). *TA: Perancangan Sekolah Tinggi Parahyangan Design & Art of Collage dengan Pendekatan Kontekstualitas*.
- Migotuwio, N. (2020). *Desain Grafis: Kemarin, Kini, dan Nanti*. Alinea Media Dipantara.
- Nurhuda. (2021). Peran Idola Dalam Membentuk Karakter Dalam Perspektif Islam. *Ta'dibi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 108–132.
- Purba, J. P. (2016). *ANALISIS TEMA LUKISAN NATURALISME KARYA SUHENDRA HAMID PELUKIS SIMPASSRI MEDAN*. UNIMED.
- Putriani, E. (2019). KARYA SENI NATURALISME PADA ESTETIKA KLASIK. *Urnal Karya Seni*, 1.
- R, W. S. (2008). *Aliran Seni Lukis Indonesia* (N. Setyaningsih, Ed.). ALPRIN.
- Salam, S., Sukarman, Hasnawati, & Muhaimin, M. (2020). *Pengetahuan Dasar Seni Rupa*. Badan Penerbit UNM.
- Silviani, S. S., & Rinjani, D. (2022). Analysis of Naturalism Painting by Basuki Abdullah. *Arty: Jurnal Seni Rupa*, 11(3), 13–20.
- Suyatno, B., & Sutinah. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Prenadamedia Group.
- Thabroni, G. (2020). *Aliran Seni Rupa Archives - serupa.id*. <https://serupa.id/category/aliran-seni-rupa/>
- Toenlloe, A. J. (2021). *PENDEKATAN PENELITIAN KUALITATIF BIDANG PENDIDIKAN LANDASAN, TEORI, DAN PANDUAN*. Ahlimedia Press.
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (5th ed.). Kencana.